
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.28

DOI: 10.5281/zenodo.4449415

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS IN THE ARCTIC REGION

ТРЕТЬЯКОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ,
аспирант,

Санкт-Петербургский горный университет.

ЧЕРЕПОВИЦЫН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
доктор экономических наук, профессор,
Санкт-Петербургский горный университет.

TRETYAKOV NIKITA ALEXANDROVICH,
Postgraduate student,

Saint-Petersburg Mining University.

CHEREPVITSYN ALEXEY EVGENYEVICH,
Ph. D. in economics, professor,
Saint-Petersburg Mining University.

В статье рассматриваются перспективы развития инноваций в рамках освоения нефтегазовых месторождений Арктического региона. Обосновывается необходимость прогнозных исследований в сфере нефтегазовых проектов, позволяющих понять возможности применения цифровых технологий в нефтегазовых проектах Арктики. Дается оценка потенциала нефтегазодобычи при реализации проектов, направленных на освоение минерально-сырьевой базы Арктики. На основе проведенного анализа был сформирован перечень наиболее актуальных направлений технологического развития в области цифровых технологий, способных увеличить рентабельность разработки месторождений, расположенных в сложных природно-климатических условиях.

The article discusses the prospects for the development of innovations in the development of oil and gas fields in the Arctic region. The article substantiates the need for predictive research in the field of oil and gas projects, which allows us to understand the possibilities of using digital technologies in oil and gas projects in the Arctic. An assessment of the potential of oil and gas production in the implementation of projects aimed at developing the mineral resource base of the Arctic is given. Based on the analysis, a list of the most relevant areas of technological development in the field of digital technologies that can increase the profitability of the development of deposits located in difficult natural and climatic conditions was formed.

Ключевые слова: разработка нефтегазовых месторождений, Арктика, цифровая трансформация, развитие инноваций, работа в экстремальных условиях.

Key words: development of oil and gas fields, Arctic, digital transformation, development of innovations, work in extreme conditions.

Величина минерально-сырьевой базы Арктической зоны обуславливает ее особую значимость для стратегического развития страны и ее энергетической безопасности, что создает благоприятную почву для освоения углеводородов в шельфовой зоне и создания капиталоемких проектов с участием нефтегазового сектора. Многие другие проекты по освоению минерально-сырьевой базы Арктики находятся в стадии согласования и проектирования, а также некоторые нефтегазовые компании вынуждены замораживать разработку месторождений на шельфовой и материковой зонах Арктики из-за низкой рентабельности добычи трудноизвлекаемой нефти в условиях волатильности рыночных цен на энергоносители, а также нестабильной геополитической обстановки.

Разведочные работы, добыча полезных ископаемых в условиях низких температур и сурового климата требует новых технологических решений, которые позволят снизить себестоимость добычи нефти и газа и повысят эффективность месторождений в морских и материковых зонах Арктики, а также обеспечат автономность отечественных компаний в вопросах использования передовых технологий. Растущий спрос на новые технологические инновации требует проведение прогнозных исследований в сфере нефтегазовых проектов, позволяющих оценить потенциал процессов цифровизации.

По результатам обзора литературы можно сделать вывод, что большинство публикаций, посвященных теме развития нефтедобычи в Арктической зоне и ее трансформации в условиях цифровизации, написаны в публицистическом стиле и представляют собой результат аналитических исследований. В мировой практике различные прогнозы, касающиеся применения инновационных технологических решений в области освоения шельфовой и материковой зонах Арктики, публикуются на регулярной основе такими международными организациями, как Международное энергетическое агентство, Всемирный энергетический совет, Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК, Всемирный банк и многими другими, а также результаты отраслевых отчетов размещаются на Интернет-ресурсах международных консалтинговых компаний («PricewaterhouseCoopers», «Ernst&Young», «Euro Petroleum Consultants») и крупных энергетических компаний («ExxonMobil», «Газпром» и другие).

Аналитические исследования также проводят лидеры цифровых и технологических решений (компания «Siemens») и российские энергетические организации (Совет по Арктике и Антарктике). Их прогнозы в основном ориентированы на объемы добычи нефти в Арктике, изменения в способах добычи, разработку новых месторождений на шельфе, а также на выявление экономических, геополитических и рыночных факторов, влияющих на развитие нефтегазовых проектов в Арктике.

Что касается академических публикаций, рассматривающих вопросы потенциала цифровизации нефтегазовой отрасли в рамках освоения углеводородов в Арктике, то различные авторы обсуждают такие проблемы как, экологические риски, необходимость в крупномасштабных инвестициях, создания транспортной инфраструктуры, современных платформ и сложного нефтегазового оборудования. Ряд российских ученых также занимаются исследованием потенциала цифровизации арктических проектов и добыче углеводородов в Арктике (Еремин Н.А и Дмитриевский А.Н. 2016, Мартынов В.Г. 2017, Казанин А.Г. 2020 и другие). [1-4]. Большинство ученых согласны с тем, что нефтегазовый сектор становится движущим локомотивом в области цифровых решений, в том числе в перспективных Арктической и

шельфовых зонах, однако некоторые отмечают высокие риски крупномасштабных шельфовых проектов, особенно ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры (Григорьев Г.А 2015). [5]

Один из ключевых ориентиров развития отрасли – повышение уровня автономности. Беспилотные летательные аппараты являются лучшим примером того, как монофункциональные роботы приобретают все большую популярность благодаря приложениям для мониторинга и инспекции полевых активов, таких как морские добычные платформы, трубопроводы, резервуары для хранения и факелы для сжигания попутного нефтяного газа. Тем не менее, их развитие сдерживается нормативным регулированием. Несмотря на это, в ближайшей перспективе мы застанем время, в которое роботы смогут выполнять несколько операций автономно и в значительной степени заменять полевых работников, таких как операторы добычи нефти и газа или помощники бурильщика. В совокупности беспилотники и автономные роботы помогут сократить различные расходы на операции по добыче. Ожидается, что они обеспечат снижение затрат на бурение и заканчивание скважин на 20% в условиях шельфовых месторождений, 25% снижение расходов на техническое обслуживание и на 20% сокращение расходов на персонал во всех областях. Автономные операции также могут помочь сократить время простоя скважин на ~20%. [13] Подобная оптимизация крайне важна для разработки активов, расположенных в труднодоступных регионах, в особенности – в Арктике.

Реализация крупнейших нефтегазовых проектов в Арктических условиях требует нового подхода и технологических решений для эффективного освоения углеводородов на шельфе. Компании, имеющие необходимые лицензии для разработки шельфовых месторождений, стремятся следовать цифровым трендам отрасли и активно внедряют инновационные технологии в рамках масштабных инвестиционных проектов таких, как «Новый порт» и «Приразломное» («Газпром»), «Северная оконечность месторождения «Чайво» и «Сахалин-1» («Роснефть»).

Таблица 1. Оценка потенциала нефтегазодобычи при реализации проектов, направленных на освоение минерально-сырьевой базы Арктики [9].

№	Крупные нефтегазовые проекты в Арктике 2020-2035	Извлекаемые запасы углеводородов	Максимальный объем добычи углеводородов в год
1	Восток Ойл, Роснефть	5 млрд тонн нефти	100 млн тонн нефти
2	Ленинградское месторождение и Тамбейский кластер, Газпром	3 и 5.5 трлн кубометром природного газа	50 млрд тонн кубометров природного газа
3	Долгинское нефтяное месторождение, Газпром Нефть	236 млн тонн нефти	5 млн тонн нефти
4	Проект «Победа» в Карской провинции, Роснефть	130 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров природного газа	8 млн тонн нефти

Для успешного освоения минерально-сырьевой базы Арктики и реализации запланированных проектов необходимо обновление технологических решений и внедрение цифровых технологий, необходимых для оптимизации бизнес-процессов на всей цепочке создания ценности продукта. Построение технологических прогнозов развития нефтедобычи и отраслевого машиностроения для освоения углеводородов в Арктике требует оценки цифрового потенциала нефтегазовых проектов. Арктика обладает мощным потенциалом добычи в более чем 150

млн тонн нефти в год, что практически эквивалентно 30% нефти, добытой в 2018 году на территории Российской Федерации. [12].

Таблица 2. Технологические прогнозы применения цифровых технологий в рамках реализации нефтегазовых проектов на арктическом шельфе и материковой части Арктики [6-8,10].

Технологическое решение цифровой трансформации	Эффект от внедрения цифровых решений	Необходимая инфраструктура цифровых решений
Системы искусственного интеллекта для когнитивной геологоразведки и бурения скважин	Самообучающаяся система обрабатывает в кратчайшие сроки исходную информацию и выдает конечный результат о геологической обстановке и формирует оптимальную схему разработки месторождения.	1) Формирование центров обработки данных достаточной мощности 2) Создание специализированных алгоритмов 3) Подбор высококвалифицированного персонала для контроля и непрерывного развития системы
Удаленный мониторинг производственных объектов	Автономный мониторинг объектов с помощью дронов и машинного зрения обеспечивает своевременность обнаружения и предотвращения кризисных ситуаций и снижение травматизма человека	1) Формирование флота промышленных дронов 2) Разработка ПО для достижения заданных технологических задач
Автоматизация производства за счет аддитивных технологий	Автономное производство деталей с помощью 3D-печати обеспечивает бесперебойную работу удаленных платформ и снижает потери от простоев	1)Высокоточное оборудование 3D-печати 2) Организация бесперебойных поставок порошковых материалов для печати

Авторами была агрегирована информация о действующих проектах на шельфовой и материковой зонах Арктики, были выявлены тенденции в цифровой трансформации крупнейших нефтегазовых компаниях и новые технологические решения, применяемые на производственных объектах. Потенциал цифровизации Арктических нефтегазовых проектов включает в себя развитие корпоративных центров по обработке Больших Данных, системы искусственного интеллекта для геологоразведки и добычи сырья, удаленный мониторинг производственных объектов и аддитивное производство (табл. 2).

Полученные с использованием методов аналогий и сравнений результаты технологического прогнозирования развития нефтедобычи и нефтегазового машиностроения для освоения

углеводородов Арктики демонстрируют острую необходимость в инвестировании значительных ресурсов в программы цифровых преобразований компаний, занимающихся разработкой арктических месторождений.

Синергия обработки больших данных и обеспечения автономности промысловых операций также открывает возможности к использованию удаленных центров управления (УЦУ), которые особенно актуальны в разрезе применения в Арктических условиях.

Основываясь исключительно на анализе удаленных операций, УЦУ могут сократить расходы, связанные с персоналом, работающим вахтовым методом, тем самым сократив количество подобных рабочих мест примерно на 30 000 человек по всей индустрии. Ожидается, что эти потери рабочих мест будут частично компенсированы дополнительными 20 000 новых рабочих мест в УЦУ. Удаленные операции также позволят компаниям обнаруживать проблемы на ранней стадии, что приведет к увеличению межремонтного периода работы скважин и, как следствие, увеличению объема добычи. Ожидается, что совокупное воздействие этих выгод составит около 140 млрд. Долларов/год по всей индустрии. [14]

Эффективное освоение шельфовых и материковых нефтегазовых месторождений Арктики является стратегической задачей в рамках обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и в целом развития мировой нефтегазовой отрасли. Однако наличие множества противоречивых факторов реализации крупномасштабных проектов в Арктической зоне препятствует развитию нефтедобычи на шельфовой зоне и одним из наиболее эффективных путей решения данной проблемы является развитие и применение цифровых технологий.

Технологические прогнозы развития нефтедобычи и нефтегазового машиностроения для освоения углеводородов Арктики выявили необходимость приоритизации цифровой трансформации с упором на развитие удаленных систем управления бурением и добычей, технологий мониторинга производственных объектов с помощью дронов и машинного зрения, создание корпоративных центров обработки и анализа данных, применение искусственного интеллекта в построении эффективных логистических маршрутов и выявлении мест накопления углеводородов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, проект НШ-2692.2020.5 «Моделирование эколого-сбалансированного и экономически устойчивого освоения углеводородных ресурсов Арктики».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Газпром увеличил запасы газа на Ленинградском месторождении на 850 млрд м³// Деловой журнал «Neftegaz.RU»: Геологоразведка. URL:<https://clck.ru/MT2Mx> (Дата обращения: 12.03.2020)
2. Григорьев Г.А. Арктические углеводородные перспективы России: технологические и геолого-экономические проблемы освоения // Деловой журнал «Neftegaz.RU»: Добыча и переработка. URL: <https://clck.ru/MRvaw> (Дата обращения: 08.03.2020)
3. Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А. Цифровизация и интеллектуализация нефтегазовых месторождений // Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области. — 2016. — Т. 24, № 2. — С. 13–19.
4. Казанин А.Г. Тенденции и перспективы развития нефтегазового сектора в условиях цифровизации // Экономика и управление. — 2020. — № 26(1). — С. 35–45.
5. Мартынов В.Г., Дмитриевский А.Н., Еремин Н.А. Скважинные сенсорные системы // Нефть. Газ. Новации. — 2016. — № 2. — С. 50–55.
6. ПАО «Газпром Нефть». Цифровая трансформация. Червертая промышленная революция. URL: <https://clck.ru/MRvyY> (Дата обращения: 12.12.2020)

7. ПАО «Газпром нефть». «Газпром нефть» разработала суперкомпьютер для создания цифровых моделей месторождений Сибири и Арктики. URL: <https://clck.ru/MT36r> (Дата обращения: 13.03.2020)
8. ПАО НК «Роснефть». Годовой отчет 2018: Технологии, формирующее будущее. URL: <https://clck.ru/FrSdB> (Дата обращения: 12.12.2020)
9. ПАО «Роснефть». Разведка и добыча. Шельфовые проекты. URL: <https://www.rosneft.ru/business/Upstream/offshore/> (Дата обращения 12.12.2020)
10. Цифровой кластер «Сибинтек» - внутреннего ИТ-интегратора «Роснефти» // Портал TAdviser: Проекты на базе технологий интернета вещей (IoT). URL: <https://clck.ru/MT2up> (Дата обращения: 13.03.2020)
11. Череповицын А.Е. Исследование инновационного потенциала нефтегазовой компании на разных стадиях эксплуатации месторождений // Записки Горного института. 2016. Т. 222. С. 892-902. DOI 10.18454/PMI.2016.6.892
12. Добыча нефти в РФ в 2018 году повысилась на 1,6%. URL: <https://www.interfax.ru/business/644895> (Дата обращения 12.12.2020)
13. Allan, Phil, “North Sea operators team up to reduce warehouse stock”, URL: <https://www.energyvoice.com/oilandgas/north-sea/104585/north-seaoperators-team-reduce-warehouse-stock/> (Дата обращения 12.12.2020)
14. Mieritz L., Kirwin B. Defining Gartner Total Cost of Ownership., URL: https://barsand.files.wordpress.com/2015/03/gartner_tco.pdf (Дата обращения 12.12.2020)

© Третьяков Н.А, Череповицын А.Е., 2021.